

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Educação para os jovens no preparo profissional

Joice Aragão dos Santos Benini

Universidade Estadual de Ponta Grossa, 22020753@uepg.br

DOI: 10.5281/zenodo.11215301

INTRODUÇÃO

O presente trabalho buscou investigar a experiência sobre o projeto de Qualificação Profissional para Jovens: Gerar – Programa Aprendiz Legal e Estágios, na cidade de Ponta Grossa - PR. O projeto tem como objetivo verificar a importância da Educação no preparo, através de cursos, para qualificar alunos jovens e adultos de escolas públicas, efetivamente matriculados e frequentando o ensino fundamental, médio e superior, para o ingresso no mercado de trabalho. Por meio do estudo descritivo e reflexivo quanto ao relato de experiência sobre o projeto, verificando que os alunos ampliaram seus conhecimentos devido a oportunidade de se qualificar, visto que boa parte, não dispõem de recursos financeiros para investir em qualificação profissional. Então pode-se perceber que os jovens de vulnerabilidade social, puderam encontrar esse apoio durante a participação no projeto, nessa fase de formação não somente profissional, mas também social e pessoal, identificando-se como peça atuante no seu processo de aprendizagem, considerando também os demais participantes como parte desse momento, confirmar que sua participação de maneira efetiva, faz com que estejam mais preparados para futuras situações, seja na empresa ou no dia a dia.

METODOLOGIA

Pesquisa bibliográfica, de natureza básica e exploratória, das diretrizes curriculares nacionais da educação, coleta de dados, questionários investigativos, materiais já existentes como portais do MEC e ENAPA análise dos dados primários, à luz da produção dos campos teóricos relacionados ao tema, da legislação educacional e dos embates teórico-metodológicos e ideológicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a participação no Projeto, de forma prática no Projeto Aprendiz Legal, pode-se verificar a Missão da Instituição:

Visto que a Missão da GERAR é:
Promover desenvolvimento social através de ações educacionais para que as pessoas sejam protagonistas de suas histórias em uma sociedade mais justa e em um planeta sustentável.
O trabalho da GERAR está focado em oferecer oportunidades (GERAR,2022).

Confirmou-se que os jovens em vulnerabilidade social, podem se apoiar durante a participação no projeto, pois geralmente nessa fase de formação não somente profissional, mas também social e pessoal, identificando-se como peça atuante no seu processo de aprendizagem, considerando também os demais participantes como parte desse momento.

Além das atividades determinadas pelas normativas, os mesmos participam de eventos, feiras, circuitos, dinâmicas, movimentos sociais, promovem arrecadações e entregas de doações a algumas entidades de apoio (Asilos, Instituições de Acolhimento, Contraturno-social, entre outros).

A participação de maneira efetiva faz com que estejam mais preparados para futuras situações seja na empresa ou no dia a dia. Em muitos outros momentos, dentro e fora do ambiente organizacional e formativo, os jovens se sentirão mais amparados, ao vivenciar novas experiências com os demais. E assim, estarão mais prontos para o enfrentamento de suas dificuldades.

Figura 1: Fonte: Joice Aragão (2023)

Figura 2: Fonte: Joice Aragão (2023)

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inicialmente a educação era uma responsabilidade familiar, depois passou a ser um compromisso do Poder Público, ou seja, deixou de ser somente um direito e se tornou um dever moral de aperfeiçoamento social, assumindo um papel de responsabilidade coletiva.

Essas fases foram importantes, porque constituiu as ligações dos compromissos de Estado e de Educação, servindo de base para constituir um dos componentes da medida de igualdade social.

REFERÊNCIAS

BERNARDIM;L;M. Juventude, **Escola e Trabalho**: Sentidos da Educação Profissional Integrada ao Ensino médio. Guarapuava.PR,2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/i/edur/a/vd8fvp6P4LYR3X8GLCNpkRN/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 Ago. 2022.

SOMOS GERAR - Disponível em: <https://gerar.org.br/somos-gerar/>. Acesso em: 20 fev. 2023.

MIZUKAMI, M. **Ensino**: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986.